

Fortalecimiento de la expresión oral en estudiantes de grado octavo de la I.E Ricardo Borrero Álvarez, mediada por una propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta

Strengthening oral expression in eighth grade students of the I.E Ricardo Borrero Álvarez, mediated by a didactic proposal based on reading aloud workshops

Fortalecimento da expressão oral em alunos do oitavo ano do I.E Ricardo Borrero Álvarez, mediado por uma proposta didática baseada em oficinas de leitura em voz alta

Cristian Camilo Apache Calderón¹

¹ Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia

Resumen: El proceso investigativo relacionado con el fortalecimiento de la expresión oral en el marco de la práctica pedagógica profesional en secundaria se llevó a cabo con estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, Huila - Colombia. La investigación se enmarca en el marco metodológico de la IAP reconociendo la importancia de fortalecer las habilidades comunicativas en el aprendizaje para la vida, una metodología de conocimiento reflexivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes con el fin de lograr la transformación social. En este sentido se llevaron a cabo 4 etapas; inicialmente, en la etapa de diagnóstico se identificaron las debilidades de los estudiantes para el óptimo desarrollo de su expresión oral y se diseñó una propuesta didáctica mediada a partir de talleres de lectura en voz alta y tomando como base dichas debilidades y, por último, se evaluó el impacto tanto de la propuesta de intervención pedagógica como del mejoramiento de la comunicación oral y corporal. En el proceso evaluativo final encontramos aspectos tales como gestos, postura corporal, mirada, manejo de espacio y tono de voz. Se realizó una evaluación en la que analizamos los avances en la expresión oral de los estudiantes al inicio de la intervención pedagógica y posterior a ella. Los talleres relacionados con la lectura en voz alta y expresión corporal son herramientas pedagógicas importantes para fortalecer la misma, un logro importante es el enriquecimiento de las habilidades comunicativas.

Palabras clave: Contexto de aislamiento, Residentes, Actividades experimentales, Secuencias de actividades, Producciones audiovisuales.

Forma de citar este artículo: Apache Calderón, C. C. (2023). Fortalecimiento de la expresión oral en estudiantes de grado octavo de la I.E Ricardo Borrero Álvarez, mediada por una propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta. *Revista Latinoamericana de Educación Científica, Crítica y Emancipadora (LadECiN)*, 2(2), 313-340. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10442727>

Contacto: apachecalderoncamilo@gmail.com

Abstract: The research process related to the strengthening of oral expression within the framework of professional pedagogical practice in secondary school was carried out with eighth grade students of the Ricardo Borrero Álvarez Educational Institution in the city of Neiva, Huila - Colombia. The research is framed in the methodological framework of PAR, recognizing the importance of strengthening communication skills in learning for life, a methodology of reflective and transformative knowledge, through a process of debate, reflection and collective construction of knowledge in order to achieve social transformation. In this sense, 4 stages were carried out; Initially, in the diagnosis stage, the students' weaknesses were identified for the optimal development of their oral expression and a didactic proposal was designed mediated by reading aloud workshops and based on these weaknesses and, finally, evaluated the impact of both the pedagogical intervention proposal and the improvement of oral and physical communication. In the final evaluation process, we find aspects such as gestures, body posture, gaze, space management and tone of voice. An evaluation was carried out in which we analyzed the progress in the students' oral expression at the beginning of the pedagogical intervention and after it. Workshops related to reading aloud and body expression are important pedagogical tools to strengthen it; an important achievement is the enrichment of communication skills.

Keywords: Didactic sequence, reading, oral expression, comprehension levels, and workshops.

Resumo: O processo de pesquisa relacionado ao fortalecimento da expressão oral no âmbito da prática pedagógica profissional no ensino médio foi realizado com alunos da oitava série da Instituição Educacional Ricardo Borrero Álvarez da cidade de Neiva, Huila - Colômbia. A investigação enquadra-se no quadro metodológico do PAR, reconhecendo a importância do fortalecimento das competências de comunicação na aprendizagem para a vida, metodologia de conhecimento reflexivo e transformador, através de um processo de debate, reflexão e construção coletiva de conhecimento para alcançar a transformação social. Nesse sentido foram realizadas 4 etapas; inicialmente, na etapa de diagnóstico, foram identificadas as fragilidades dos alunos para o ótimo desenvolvimento de sua expressão oral e foi desenhada uma proposta didática mediada por oficinas de leitura em voz alta e com base nessas fragilidades e, por fim, avaliou-se o impacto tanto da proposta de intervenção pedagógica e a melhoria da comunicação oral e física. No processo de avaliação final encontramos aspectos como gestos, postura corporal, olhar, gestão do espaço e tom de voz. Foi realizada uma avaliação na qual analisamos o progresso na expressão oral dos alunos no início da intervenção pedagógica e após ela. Oficinas relacionadas à leitura em voz alta e expressão corporal são importantes ferramentas pedagógicas para fortalecê-la; uma conquista importante é o enriquecimento das habilidades de comunicação.

Palavras-chave: Sequência didática, leitura, expressão oral, níveis de compreensão e oficinas.

Fecha de recepción: 23 de Agosto de 2023

Fecha de aceptación: 24 de Noviembre de 2023

Introducción

El siguiente proceso de investigación se llevó a cabo en el marco de la práctica pedagógica profesional de secundaria en Literatura y Lengua Castellana. Inicialmente se realizó un proceso de diagnóstico con el fin de conocer la realidad de los estudiantes frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de lengua castellana, el estudiante Ricardista proviene de una población muy heterogénea tanto por su origen residencial como de ocupación, por lo tanto, es una población fluctuante que va desde el estrato 0 al estrato 3. El diagnóstico de la población estudiantil, hay que mencionar además que el 98 % de los estudiantes pertenecen a un estrato bajo socioeconómico de la población que recibe la institución está consolidado entre el 1 y el 2. Este proceso estuvo mediado por la implementación de algunas técnicas e instrumentos de investigación tales como la observación participante, rúbrica de evaluación y la aplicación de una prueba inicial, desarrollada con el fin de conocer la realidad de los estudiantes frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de lengua castellana. En consecuencia, se obtuvieron resultados poco favorables con relación a la expresión oral en sus tres niveles de análisis: fonético-fonológico, gramatical y discursivo. Al respecto, se determinó que dicho déficit se debe al bajo y casi nulo desarrollo de estrategias lectoras para promover esta facultad.

Ante este desalentador panorama y teniendo en cuenta el nivel escolar de los estudiantes, sus capacidades y posibilidades intelectuales surgió la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo fortalecer la expresión oral de los estudiantes del grado octavo (804) de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez, a través del desarrollo de una propuesta didáctica basada en talleres de lectura en voz alta?

En virtud de lo señalado, se sabe que la sociedad exige de la escuela el fortalecimiento de la lectura partiendo del reconocimiento del acto lector y de su práctica desde un enfoque integrador y, además, como una práctica social, la cual para su materialización involucra procesos cognitivos que poco a poco orientan al lector, en este caso (estudiante), su sentido de conciencia crítica, razón por la cual se torna imprescindible el fortalecimiento de la expresión oral, que en palabras de Álvarez (2013), El lenguaje hablado es la base fundamental y, a menudo, única de la comunicación cotidiana, y el entorno audio-acústico es una característica universal del lenguaje humano que nos permite comunicarnos con los demás. En

Apache Calderón, C. C.

suma, promover la expresión oral a partir de talleres de lectura en voz alta es indispensable en la actualidad, ya que esta sociedad se reconoce como la de la era del conocimiento y en la que día a día nos encontramos inmersos y dependientes de su constante evolución.

De ahí que el estudio de los procesos cognitivos asociados a la lectura y desarrollados a través del acto lector, suscitan un interés creciente dentro del campo de la educación y específicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje; en efecto, la expresión oral vista como objeto de estudio se ha posicionado en el centro de investigación de diferentes estudios académicos (Luna y Herrera, 2021; Gutiérrez, 2013).

De esta manera, la investigación propicia que la sociedad del conocimiento que se consolida fundamentalmente en la escuela solidifique la expresión oral como habilidad comunicativa transversal a todas las áreas del saber, para así, impulsar procesos de pensamiento. Además, que estudiantes, docentes y demás comunidad académica que se beneficie de la investigación sean mejores usuarios de la lengua y promover su sentido de conciencia crítica del mundo.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente artículo es mostrar el proceso de fortalecimiento de la expresión oral a partir de talleres de lectura en voz alta, al mismo tiempo caracterizar las fortalezas y necesidades de los estudiantes frente a la expresión oral en los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez.

Estado en cuestión

El siguiente apartado es una recopilación bibliográfica de estudios referidos a la expresión oral, los cuáles dan cuenta de divulgaciones científicas y académicas relacionadas con el objeto de estudio y con la implementación de diversas estrategias de carácter didáctico para su fortalecimiento; también da cuenta del papel real que ocupa en el aula de clase y la descripción de algunos problemas constantes que se identifican en los estudiantes frente a su procesamiento. Por tanto, se trabajó desde las perspectivas y aportes de los siguientes autores: Núñez

(2021), Alba y Rincón (2018), Álvarez (2013), Carbonell (2019), Sanfilippo (2007), Meza (2018), Rodríguez (2019), Puentes (2014).

En tal sentido, en su investigación “Comunicación y expresión oral. Hablar, escuchar y leer, en secundaria.” Núñez (2021) plantea que la lectura expresiva es el cuerpo del lector, en tanto que, con esto en mente, se quiere fomentar elementos de la competencia discursiva en los textos argumentativos orales, Es decir, se quiere lograr utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos, para lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos específicos, utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada situación de comunicación, incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.

En ese orden de ideas, Alba y Rincón (2018) en su estudio “La expresión oral: estrategias pedagógicas para su fortalecimiento” el propósito de este es fortalecer la expresión oral de los estudiantes, se apoyarán otros estándares, como rendimiento académico, ya que a los estudiantes les resultará más fácil expresarse, despejar sus dudas, hacer preguntas, comunicarse sobre lo que entiende y expresarse con confianza para mejorar su interactuar y aumentar el conocimiento. La expresión oral es muy importante en un ambiente escolar porque los estudiantes tienen más posibilidades de conectarse con otras personas y dónde pueden estar, al mismo tiempo que, pueden conducir adecuadamente un proceso de comunicación e interacción.

Al respecto, Álvarez (2013) en su interesante investigación “Didáctica de la lengua para la formación de maestros.” El lenguaje es una actividad humana compleja que incluye tanto la comunicación, una importante función de intercambio social, como la representación de ideas, íntimamente relacionada con las ideas, que se distribuyen principalmente a través del habla y la presentación oral.

Así mismo, Rodríguez (2019) en su proyecto “tratamiento de la comprensión lectora en escuelas multigrado en el departamento del Huila-Colombia” basándose en los planteamientos de Solé (1997), afirma que la lectura no puede seguir siendo concebida ni mucho menos enseñada como una actividad lineal que va de “arriba a abajo” ni absolutamente de “abajo a arriba”. En otras palabras, no existe un solo tratamiento a seguir para promover el proceso lector en el estudiante, puesto que,

si así fuera, las construcciones de sentido no estarían cargadas de significación las cuales en su mayoría dependen del lector y de su contexto comunicativo.

En suma, Puentes (2014) en su investigación "El teatro y su incidencia en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de la institución educativa María Auxiliadora" municipio de Elías, departamento del Huila" concluye diciendo el desarrollo de las habilidades comunicativas del lenguaje y pertinencia curricular, a su vez, pertinencia social, porque gran parte el proceso de formación individual, comunitaria y social del estudiante es a partir de cómo promover el desarrollo de sus habilidades de "lectura" y "escritura", "escuchar" y "hablar" de manera apropiada. Para implementar un proceso de evaluación productiva que optimice competencias y habilidades de comunicación de los estudiantes en un ambiente teatral dentro y fuera de la escuela.

Marco Teórico

En cuanto a las bases teóricas y conceptuales y las categorías requeridas como fundamento para el desarrollo del estudio se estructuraron en dos grupos, el primero abarca lo relacionado a la didáctica de la lengua oral, práctica reflexiva y propuesta didáctica. La segunda parte, abarca las categorías concernientes al propio objeto de la investigación, las estrategias para la enseñanza a partir de la lectura en voz alta, taller cómo estrategia didáctica, y la expresión corporal.

En coherencia, Carbonell (1981) define la comunicación oral un proceso, inevitable, irreversible, innata, esencial, mediante el cual un individuo manifiesta emociones, deseos, dudas, etc., desde el momento en que nace se desarrolla a medida que pasa el tiempo con los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua, esto con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en las que se desarrollan. En ese orden de ideas, Molina y Ocho (2018), desde una posición como profesores de lengua castellana y literatura, tenemos que darnos cuenta de lo poderosa y convincente que puede ser la lectura en voz alta en el aula para sugerir, involucrar, seducir e invitar a otros lectores a contagiarse de lo que como docentes debemos vivir apasionadamente. Por último, Ander-Egg (1999) "el taller se basa en el principio constructivista según el cual, el educando es el responsable

último e insustituible de su propio proceso de aprendizaje, en cuanto el proceso de adquisición de conocimientos es algo personal e intransferible” (p. 5).

Por otro lado, y enfatizando en las categorías de análisis propias de la investigación, Solé (1992) respecto al concepto de lectura propone que es un proceso de interacción entre el lector y el texto en la que ambos actores son importantes, pero en la que predomina la función de sentido propia del sujeto lector. Dicha forma de concebir la lectura exige un lector activo con capacidad de procesar en varios sentidos la información presente en el texto, relacionarla con sus conocimientos previos y escenario comunicativo.

En esta línea, Freire (1991) define que leer es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído; de ello lo decisivo de la enseñanza correcta de la lectura y de la escritura. Y enfatiza que enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión y de la comunicación. En otras palabras, quien lee mucho no solo puede llegar a ser una persona instruida, sino una persona que sabe de la vida.

Ahora bien, desde la investigación elaborada por Gutiérrez (2009) “El taller como estrategia didáctica” debido a que el pensamiento crítico es la base de todo el trabajo académico universitario y laboral, el nivel de exigencia con el cual se trabajan estas cuatro habilidades: fonético-fonológico, gramatical y discursivo. Incluye actividades de investigación y aprendizaje por cuenta propia a fin de que los alumnos se conviertan en seres autónomos, capaces de expresar sus razonamientos a través de una lengua escrita y oral reflexiva, coherente y comprensible para cualquier lector o público.

En sentido general, Solé (1992) sostiene que “las estrategias de enseñanza-aprendizaje aparecen estrechamente relacionadas con la metacognición, es decir, con la capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar sobre nuestra actuación, de planificarla, de evaluarla y de modificarla” (p.4)

En virtud de lo señalado, Moliner (1998) manifiesta que narrar es “decir o escribir una historia o cómo ha ocurrido cierto suceso”. Para simplificar, un texto narrativo es una forma de expresión que relata un hecho o historia que le sucedió a un sujeto, ya sea un ser humano (personaje real o literario), un animal, o cualquier otro ser, cosa u objeto antropomórfico; presenta un tiempo y espacio La ocurrencia simultánea de eventos (reales o fantásticos) y personajes.

Apache Calderón, C. C.

El teatro les abre infinitos horizontes para desarrollar muchas habilidades, especialmente la comunicación verbal, pero también la comunicación. Para Ursi y Gonzáles (2014) “el hecho teatral es un acto de comunicación” (p. 58), la cual resalta la importancia de la interpretación teatral para desarrollar habilidades de comunicación oral, ideas y experiencias, generando un hábito en el individuo, se obtiene mediante la práctica al mismo tiempo una destreza en la mejora de la expresión oral.

Finalmente, el concepto de texto narrativos, según el centro académico de la UNAM un texto narrativo es aquel que predomina en el relato, es decir, la modalidad conocida como narración, que desarrolla una historia en un tiempo y un espacio determinados y en la que se desarrollan las acciones con personajes. El arte de narrar es un acto en vivo, algo vivible que te adentra en el mundo de fantasía, ficción etc., y es muy importante porque es considerado como una profesión. El narrador se basa mediante historias, cuentos, anécdotas y palabras viejas y nuevas para generar nuevos significados (Sanfilippo, 2007). El desarrollo de la competencia comunicativa es más fácil y efectivo a través de actividades de aprendizaje, decidimos trabajar con ellos en talleres de expresión oral, desarrollo de habilidades de lenguaje y expresión oral, autocontrol y memoria.

Metodología

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos que fundamentan este artículo científico, tales como: la perspectiva epistemológica, el enfoque, el método de investigación, el diseño metodológico, las etapas o fases de la investigación, así como también las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de información y, por último, las estrategias para su análisis en el logro de los objetivos propuestos.

En coherencia, la investigación se ubicó en el marco de la investigación pedagógica, la cual tiene como objetivo la reflexión, transformación e innovación de las prácticas como base de la formación docente.

Asimismo, la perspectiva epistemológica que siguió esta investigación fue la crítico-social o enfoque socio crítico, comprometido con la comprensión y transformación

de los procesos humanos y sociales, a partir del desarrollo crítico del conocimiento y la conformación de los logros alcanzados por un grupo. En tal sentido, el enfoque permitió analizar el comportamiento de fenómenos sociales a partir de sus estructuras con el fin de dar solución a las problemáticas que se identifican en la comunidad, encaminadas a la reflexión crítica. Ante lo dicho, posibilita al estudiante una comprensión crítica del mundo a través del desarrollo de competencias para vivir en sociedad.

Ahora bien, debido a que dicho paradigma busca a través de la reflexión pedagógica, “proponer acciones de intervención, comprensión y posible mejora de las prácticas educativas propias de las Instituciones Educativas” (Latorre, 2005, p.12) se consideró que el enfoque que se ajusta a la investigación es el cualitativo, en la medida que busca comprender e indagar acerca de los fenómenos a partir del punto de vista de los individuos participantes en su entorno, en correspondencia a sus experiencias y opiniones, conociendo de esta forma cómo subjetivamente perciben su realidad (Bejarano, 2016).

En consecuencia, según lo planteado por la autora Teberosky (2011) en su estudio “Desde la literatura al aprendizaje del lenguaje”. Ante todo “La necesidad que tienen los estudiantes de hablar, de ser escuchados, de sentir que sus palabras tienen valor y que propician el aprendizaje y desarrollo de la competencia lingüística” (p. 1-15). Esto se debe a que, en general, a los estudiantes no se les permite mayor participación en las clases, por supuesto que este fenómeno está generado por la algunos de los profesores que no son gestores de la comunicación, en función de lo planteado es necesario marcar la diferencia y darles espacio para hablar, ante todo que se expresen libremente.

En consecuencia, según lo planteado por Hurtado (2005), la investigación se situó en el nivel perceptual. Comprensivo-integrativo. Perceptual, ya que, busca identificar las principales dificultades de los estudiantes con relación a la expresión oral. Comprensivo puesto que, una vez obtenida la información inicial y diagnóstica, se evidenció problemas referidos al proceso de expresión oral, por tanto, se propuso una propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta. Finalmente, la investigación se ubica en el nivel integrativo porque pretende evaluar el impacto alcanzado por la estrategia propuesta.

De igual forma, el método en el que se ubicó la propuesta fue la investigación participativa (IAP) definida como “una metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social” (Pérez, 2008, p.1). Al respecto, los sujetos no son solamente objeto de estudio, sino parte activa de la investigación, por tanto, su influencia en el estudio es indispensable para la obtención de información y la transformación deseada.

Por esta razón, se emplearon diversas técnicas e instrumentos de investigación que como objetivo tuvieron la recolección de información necesaria para el análisis en torno al objeto de estudio, estas son: la observación participante, la entrevista semiestructurada, encuesta, la revisión documental, el diario de campo, la propuesta didáctica, prueba diagnóstica y final y la rúbrica de evaluación. Estas, condujeron a todo un proceso de sistematización y triangulación de la información obtenida con el fin de oficializar los análisis y resultados obtenidos en pro del cumplimiento de los objetivos planteados para la investigación.

Atendiendo a lo anterior, la población y muestra tanto objeto de estudio como partícipe del mismo, fueron estudiantes de grado octavo, de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez, sede central, se encuentra ubicada en el centro de la capital Huilense exactamente en la calle 5 # 5A-61, lo cual genera que su población sea muy variada, tenemos estudiantes que se desplazan desde el sur de la ciudad para llegar a la institución, otros tantos, son hijos de gente que trabaja en el centro de Neiva y la cercanía con su lugar de laburo es razón suficiente para matricular a sus niños, el rango de edad del grado 804 oscila entre los 14 y los 16 años, teniendo en su mayoría una población adolescente, por lo general es gente de clase media baja y baja quien tiene la oportunidad de acceder al conocimiento impartido en el colegio Ricardo Borrero.

En concordancia, con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos, el método se efectuó a través de las siguientes cuatro fases: A) Diagnóstico de una preocupación temática o identificación del problema, en este caso referido al bajo nivel de expresión oral mencionada población estudiantil. B) Planificación del plan de acción, mediado por el desarrollo de la propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta, así como la planeación de la intervención, materiales y

recursos para su aprendizaje y evaluación. C) Puesta en práctica de la acción transformadora y del problema en cuestión. D) Evaluación del impacto logrado por la estrategia de intervención pedagógica, la cual incluye la reflexión e interpretación de los resultados, asimismo, involucra la reflexión crítica del maestro titular respecto a su práctica en aras de mejorar la calidad educativa.

Figura 1. Taller de lectura en voz alta.

Fuente: Fotografía C.C Apache-Calderón (2022).

Resultados y Discusión

Una de las características fundamentales de la presente investigación, fue la interpretación de la realidad en su propio contexto con el fin de establecer una mayor comprensión tanto de los sujetos implicados como del objeto de estudio. En coherencia, con el propósito de que la intervención pedagógica fuera significativa, es decir, diera resultados positivos, se partió de la organización y estructuración de las fases de la investigación, los objetivos específicos y sus correspondientes técnicas e instrumentos para la recolección de información. Lo anterior, para dar cumplimiento a los objetivos trazados como propósitos del estudio.

Fase 1: Diagnóstico

En ese orden de ideas, la fase de diagnóstico de las realidades y necesidades de los estudiantes respondió al objetivo correspondiente a identificar las principales dificultades de los estudiantes para alcanzar el mejoramiento de la expresión oral y se delimitó a través de los instrumentos de prueba diagnóstica y encuesta. En concordancia y a raíz de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba diagnóstica, se concluyó que, de un total de 25 estudiantes, 14 mujeres y 12 hombres. El rango de edad del grado 804 oscila entre los 14 y los 16 años, teniendo en su mayoría una población adolescente, por lo general es gente de clase media baja y baja quien tiene la oportunidad de acceder al conocimiento impartido en el colegio Ricardo Borrero.

La primera actividad desarrollada consistió en la aplicación de una prueba diagnóstica (Ver anexos) que arrojó la siguiente información.

Tabla 1. Niveles de Argumentativos.

Niveles	1	2	3	4
Número de estudiantes	13	5	4	3

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los estudiantes que quedaron en el nivel 1 y 2 se logra evidenciar que los estudiantes presentan dificultades en la expresión oral particularmente en los aspectos tales como bastante uso de barbarismos, muletillas y miedo, persuasión, fluidez, coherencia, dominio del escenario y discurso. En cuanto al nivel 3 y 4 consideramos que esta parte del grupo de estudiantes se expresa con naturalidad; los repertorios orales se han enriquecido manifestándose en ellos más seguridad y asertividad en la comunicación. Lo cual teniendo en cuenta su edad, nivel escolar y capacidades intelectuales, no responde en primera instancia, al rendimiento y exigencias académicas y, en segundo lugar, a la característica integral que la sociedad espera de todo ser humano.

Figura 2. Importancia de la Lengua castellana para los estudiantes de 804 y sus apreciaciones.

Fuente: Elaboración propia.

En suma, la valoración se diseñó una rúbrica de modo que tanto las preguntas directrices como sus respuestas permitirán al investigador la descripción de las acciones o estrategias que los estudiantes emprenden a la hora de comunicarse oralmente y así, encontrar la razón del por qué la mayor parte de los estudiantes se sitúan en el primer nivel de la expresión oral. Al respecto, se concluyó que existe un bajo empleo y desarrollo de estrategias lectoras y cognitivas que orienten al estudiante a la construcción de sentido, es decir, a su comprensión y expresión. De ahí que estos estudiantes se encuentren en un nivel bajo de expresión oral y que en general, tengan dificultades para acceder a los tres niveles de mejoramiento.

Figura 3. Importancia de la Lengua castellana para los estudiantes de 804 y sus apreciaciones.

Fuente: Elaboración propia.

En efecto, la utilización de estrategias es una herramienta imprescindible en la comunicación oral, ya que, el aprendizaje es ante todo un proceso activo, por tanto, las estrategias expresivas se vinculan con la interpretación que hace la mente con relación a la lectura.

Fase 2: Planificación de la propuesta pedagógica didáctica

En cuanto a la segunda fase de la investigación, la cual recibe por nombre planificación de la propuesta pedagógica y didáctica, así como la ejecución de la acción transformadora, dio cuenta del objetivo correspondiente a proponer una estrategia de intervención pedagógica mediada por una propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta. Esta fase se materializó mediante la aplicación de la propia propuesta didáctica y el diario de campo.

Es preciso señalar que como en la anterior fase se determinó que los estudiantes hacían poco uso de estrategias cognitivas. Se partió por estructurar la propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta, la poesía, que nos permitió mejorar sus habilidades comunicativas y expresión corporal. El trabalenguas, Perfeccionar la pronunciación y agilidad verbal. El juego de roles representa diferentes papeles dentro de situaciones cotidianas donde intervienen varias posturas, actitudes y características de la expresión oral y corporal. El diálogo-debate permitió al estudiante sostener una conversación entre sus compañeros, defiende su punto de vista y opina frente al tema que le correspondió para el debate en clase. Por ello, al ser la lectura un proceso cognitivo enfocado al desarrollo del lenguaje, los procesos lingüísticos, habilidades comunicativas; amerita el desarrollo de otras estrategias con la finalidad de enriquecer el vocabulario de los estudiantes por medio de la expresión literaria que es la base para el aprendizaje de la oralidad.

Figura 4. Taller de lectura en voz alta.

Fuente: Fotografía C.C Apache-Calderón (2022)

De esta manera, se planearon y desarrollaron en total 10 intervenciones en las cuáles se trabajó en primera medida lo relacionado al propio objeto de estudio, como lo fueron las categorías expresión oral, lectura en voz alta, taller cómo estrategia didáctica, y corporal, estrategias para la enseñanza, estrategias para el aprendizaje de mencionada competencia y el concepto de textos narrativos. El propósito de este análisis de instrumentos que fueron utilizados para realizar la fase de los resultados de evaluación, en la perspectiva de avanzar con la propuesta didáctica en el estudio de la oralidad en el aula y profundizar sobre los talleres de lectura en voz alta. En segunda instancia, se desarrollaron las categorías propias a las estrategias lectura narrativa: construir una voz, tales como la poesía, el debate, el conversatorio. Ahora bien, llega el turno de la lectura expresiva: una estrategia para sensibilizarnos y conocernos emocionalmente. Es necesario generar lazos de confianza para tener una relación sana entre maestro y estudiantes. En general podemos concluir que las Artes dramáticas y vocalización: Estrategia para suscitar la presencia de voces que han estado marginadas de la historia, así formar lectores y lectoras para el acercamiento a la literatura, practicar la lectura expresiva, potencia la imaginación del estudiante, mencionados procesos cognitivos fueron esenciales en el proceso de aprendizaje de cada estudiante, ya que permitió la vinculación entre sus conocimientos con la nueva información suministrada por la comunicación oral, para lograr de dicha manera, una representación mental pertinente de la lectura en voz alta.

Figura 5. Taller de lectura en voz alta.

Fuente: Fotografía C.C Apache-Calderón (2022)

Inicialmente, los estudiantes manifestaron desconcierto por la actividad, el diálogo en esta clase fue el meollo del asunto, hablar entre todos para construir conocimiento era nuestro objetivo y resultó muy gratificante lo dispuestos que estaban los estudiantes para conversar y escuchar. Como lo explicamos en la introducción de este apartado no todo lo que brilla es oro, no todo lo que planeamos se logró, sin embargo, hubo también planeaciones adicionales que resultaron muy prometedoras y que valen la pena recordar y traerlas a este análisis, una de estas fue el debate, donde las palabras de los estudiantes nos enorgullecen por el nivel de sensatez que alcanzaron.

Figura 6. Debate estudiantil.

Fuente: Fotografía C.C Apache-Calderón (2022).

En plena época de elecciones debíamos aprovechar el tema, era de actualidad y muy controversial, por lo tanto, se planeó un debate en donde los estudiantes debían tomar partido y defender a su candidato y atacar a su oponente, se trató de llevar a cabo de la forma más imparcial posible para evitar malentendidos y los estudiantes escogieron de forma autónoma, se les proporcionó material que informará de los candidatos y el día del evento fue todo un espectáculo, el grupo se dividió en dos y cada colegial participó sin necesidad de indicar, quienes llevaban la batuta del asunto eran los mismos estudiantes y se desempeñaron de forma extraordinaria, cumpliendo con realizar las preguntas más asertivas y provocadoras para poner a discutir a los ponentes, el moderador Huepa, que es su apellido, cumplió con su labor de forma muy comprometida y qué decir de nuestro relator, que cerró la sesión con una frase que nunca olvidaremos “lo que se ve no se dice” concluyó.

Es necesario generar lazos de confianza para tener una relación sana entre maestro y estudiantes, preocuparnos por escuchar lo que estos jóvenes escolares tenían para decir resulta vital, por lo tanto, encontrar textos acordes con el gusto, la edad y los intereses de los mismos, permite, exponencialmente motivarlos a participar en la clase. No obstante, se optó por la selección de noticias locales, propias de su realidad social y en las que directa o indirectamente estuvieran inmersos. Así fue como poco a poco manifestaron agrado por el trabajo realizado y con ello, encaminaron sus trabajos de expresión oral a problemáticas sociales que estaban sucediendo ahí en su Institución Educativa.

Asimismo, en la ejecución del proyecto, fueron importante los ambientes de lectura, con ello, los estudiantes sintieron motivación e interés por el correcto desarrollo, por ejemplo, la producción textual de poesía y cuentos que en nuestra incipiente reflexión lo entendemos como la necesidad de emplear todas las herramientas posibles para que los estudiantes se interesen en el tema o en su defecto la clase puesto que, quienes la realizaban correctamente, bajo ciertos parámetros, tenían pasó directo a la propuesta escrita (Libro) que surge a partir de los sentires y voluntades de las personas que lo conforman y hacer uso de este importante medio de difusión de información propiamente local.

Figura 7. Producción escrita.

Fuente: Escrito de una estudiante. Fotografía C.C Apache-Calderón (2022).

Figura 8. Lectura en voz alta.

Fuente: Fotografía C.C Apache-Calderón (2022).

Fue así como los diarios de campo posibilitaron un seguimiento secuencial y progresivo de cada estudiante con relación a las estrategias aplicadas. En suma, según la interpretación que se hizo a cada uno, la aplicación de estrategias cognitivas en el aula de clase posibilita al estudiante el mejoramiento de la expresión oral en sus cuatro niveles de análisis.

La tercera fase de la investigación, la cual se denomina fase de evaluación de la experiencia, dio cuenta del objetivo correspondiente a evaluar la propuesta desarrollada con el fin de revisar el impacto de las estrategias aplicadas en torno al mejoramiento de la expresión oral. Esta fase se desarrolló mediante los instrumentos de rúbrica de evaluación y prueba final.

Figura 9. Lectura en voz alta.

Fuente: Fotografía C.C Apache-Calderón (2022).

En coherencia, para la estructuración de la rúbrica de evaluación, se tomaron como base las debilidades de las estudiantes diagnosticadas en la primera fase del estudio, y con ello, los aspectos que pretendíamos fortalecer reflejados en los niveles de desempeño. Por tanto, en esta fase los estudiantes tuvieron que superar sus debilidades y convertirlas en logros, así se determinó su mejoramiento en cuánto al objeto de estudio y se revisó el impacto de la propuesta de intervención pedagógica.

En el caso de la prueba final se diseñó de tal manera que permitiera la clasificación de las preguntas, y, por ende, de los resultados en los tres niveles de análisis. Así

pues, esta prueba permitió establecer que de un total de 25 estudiantes a quienes se les aplicó la prueba, 16 lograron acceder a un nivel 3 fonético-fonológico, de comprensión inferencial, 6 a un nivel 4 comprensión crítica, gramatical y discursivo. de comprensión 3 estudiantes aún tienen dificultades para superar el nivel 2. Al respecto, se determinó que dicho déficit se debe al bajo y casi nulo desarrollo de estrategias lectoras para promover esta facultad.

Figura 10. Prueba final.

Fuente: Fotografía C.C Apache-Calderón (2022).

Al respecto, al iniciar la investigación eran en total 25 estudiantes que según el análisis de resultados de la prueba diagnóstica se situaban frente a las dificultades presentadas de los procesos educativos con los estudiantes, por lo tanto hablar en público representa una actividad difícil para el 64 % de los colegas por la falta de motivación con la que se desarrollan en lo institucional y social, pues aunque su gusto por la asignatura es latente, no existe un factor estimulante a la hora de hablar en público, de hecho, podemos ver que se trata de todo lo contrario, puesto que, el 80% presentan nerviosismo y algunas ocasiones hasta miedo. Lo cual, en comparación con los resultados de la prueba final, la triangulación de notas y demás seguimientos a cada estudiante se puede concluir afirmando que hubo un óptimo mejoramiento de la expresión oral en esta población estudiantil.

Conclusiones

En este apartado se presentan los ejes más significativos obtenidos mediante el desarrollo de la práctica pedagógica y la propuesta de intervención mediada por la implementación de una propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta. En consecuencia, se concluye que:

Los resultados de la presente investigación dan cuenta del cumplimiento de los objetivos propuestos. En tal sentido, se identificaron las debilidades de los estudiantes para el óptimo desarrollo de su expresión oral. Se diseñó una propuesta didáctica mediada por la implementación de una propuesta didáctica a partir de talleres de lectura en voz alta y tomando como base dichas debilidades y, por último, se evaluó el impacto tanto de la propuesta de intervención pedagógica como del mejoramiento de la comunicación oral y corporal.

En concordancia, la contextualización como metodología didáctica ocupa un lugar estratégico en la adquisición de una buena experiencia lectora, puesto que, favorecer ambientes lectores torna al estudiante expresa de forma clara lo que quiere comunicar con un tono adecuado, una actitud positiva, creativa y propositiva. Asimismo, se determinó que la didáctica del proceso lector amerita por parte del docente, la enseñanza y uso de las estrategias en cada uno de los momentos de la lectura, con el fin de que los estudiantes se apropien de ellas, las utilicen de manera autónoma, autorregulada y de manera reflexiva.

Un logro importante en la ejecución del taller como estrategia didáctica a través de la lectura en voz alta, podríamos asegurar que se han enriquecido las habilidades de expresión oral manifestándose en ellos con más seguridad y asertividad en la comunicación. Los recursos que utilizamos permitieron llevar a cabo sesiones de clase agradables y llamativas, las cuáles facilitaron la apropiación de los temas y la interacción con estos, por tanto, la construcción de ambientes innovadores de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a la propuesta didáctica y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, responde a una estructura clara, pertinente y coherente con el plan de área institucional, además, da cuenta de las dimensiones del aprendizaje que son conceptual, actitudinal y procedimental. De igual forma, la observación participante de la puesta en práctica determinó que la fundamentación teórica es indispensable

en tanto que permite al docente una orientación apropiada y con ello, una práctica reflexiva y retroalimentativa.

Por último, las mediaciones audiovisuales ofrecidas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), brindó recursos que permitieron llevar a cabo sesiones de clase agradables y llamativas, las cuáles facilitaron la apropiación de los temas y la interacción con estos, por tanto, la construcción de ambientes innovadores de enseñanza y aprendizaje enfocados en la promoción de la lectura en voz alta.

En el caso de las recomendaciones que suscitan una vez culminado el proyecto, en primera instancia, se recomienda trabajar la expresión oral como una competencia transversal a todas las áreas del saber, puesto que, al ser la esencia y cuerpo del actor lector, su óptimo desarrollo es esencial no solo para el área de lengua castellana sino en el desarrollo de las demás asignaturas. En coherencia, una buena comprensión facilita al estudiante la lectura de cualquier tipo de texto y con ello, garantiza una formación integral necesaria para la vida en sociedad.

Del mismo modo, se propone trabajar los contenidos curriculares y desempeños propuestos, a partir de la vinculación de la comunicación oral. De ahí, se inculca el hábito lector por ejemplo con columnas de opinión, entrevistas periodísticas, crónicas etc. Al respecto, se puede llegar a un consenso entre la institución y los docentes para trabajar por grados la expresión oral a partir de talleres de lectura en voz alta.

Por último, es importante que la educación se plantee una metodología lúdica teatral que aporte a la paz integral y a la construcción de diversos aprendizajes colectivos con el ánimo de fortalecer el desarrollo social, a través de estrategias innovadoras como la expresión oral como herramienta forjadora de paz, ética y valores. Del mismo modo, incidiendo en las prácticas comunitarias y tejiendo espacios alternativos de educación inclusiva y humanista.

La práctica con el grado 804 de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez nos ha dejado mucho aprendizaje, aunque fuimos nosotros quienes impartíamos la clase, ir al aula y estar con los estudiantes resulta sin lugar a dudas el momento más educativo para nosotros como futuros docentes, nos llevaremos en nuestras memorias todos esos detalles que hacen a estos infantes únicos y sobresalientes; consideramos que cada uno de ellos es un mundo por conocer y que, a pesar de

ser un grupo difícil, tienen grandes capacidades y muchas ganas de aprender. Nuestra más sincera gratitud a ellos y a ellas, quienes sin su participación no hubiese sido posible este trabajo.

Hay alguien más en este viaje de conocimiento que necesita una distinción, se trata pues, de nuestra profesora cooperadora Laura Arrubla, de la cual, podemos asegurar que lleva a cabo su labor con mucho compromiso, es un trabajo versátil y bien pensado el que realiza con los jóvenes que tiene a su cargo y del cual pudimos obtener mucha información relevante para nuestro futuro como docentes de Lengua Castellana y Literatura.

Esta travesía inicia el 7 de septiembre con unas empanadas con gaseosa Cóndor de limón, pensamos que sería agradable volver a entablar esa conexión perdida por el tiempo y la distancia con una comida y una charla motivacional e instructiva, pero como es bien sabido en la academia, lo planeado muchas veces no resulta de la mejor forma, sin embargo, fue posible compartir un rato agradable; y así se presenta nuestra primera reflexión, desde el primer día de clase como practicantes y a lo largo del semestre nos íbamos dando cuenta que el aula es un espacio complejo en el que ocurren muchas cosas que no siempre vemos, así lo afirma Cassany y así lo reiteraríamos nosotros gracias a la experiencia de no salirle las cosas como se esperan, tener un plan b y hasta un c si es necesario, porque la clase tiene vida propia y se mueve de distintas formas, como por ejemplo: la pérdida de un lapicero puede ser un detonador para que se desmorone la atención que tomó más de una hora lograr.

Las certezas suelen ser muy engañosas, no podemos determinar que todos los estudiantes lleguen al colegio con la disposición para prestar atención y comprender nuestras explicaciones, porque así como nosotros tenemos problemas personales en nuestros hogares, con nuestras familias o parejas, los estudiantes viven claramente las dificultades de una sociedad quebrada; en cambio, lo que sí podemos tener, es la empatía de reconocer cuando un escolar se siente enfermo o distraído porque no almorzó bien o su madre lo obligó a trabajar hasta la madrugada, sí podemos replantear en el trayecto la clase y asegurar una mejor participación de los educandos, sí podemos entender el aula como un tejido de variables.

No queremos decir con esto que no se deba planear, todo lo contrario, esto indica que debemos ver tres o cuatro movimientos en el futuro como en el ajedrez, planear y planear constantemente, se vuelve una tarea fundamental del docente, debemos volvernos clarividentes de situaciones, semana tras semana preparar secuencias, elegir las partes oportunas de los textos que pensamos trabajar, anticipar las posibles preguntas, decidir la organización de los alumnos, todo esto hace la diferencia y permite que la clase salga mucho mejor.

A finales del tercer periodo tuvo lugar la primera reunión de padres de familia a la cual asistimos, estábamos un tanto nerviosos y con mucha expectativa, quizá porque no recordábamos cómo eran estas reuniones cuando cursamos nuestros años de colegio o porque esperábamos demasiado de los padres, pero resultó una actividad de rutina en donde el diálogo simplemente no tiene lugar, fue un tanto preocupante ver la cantidad de estudiantes que iban perdiendo el año y de los cuales muy seguramente varios deban repetir, el desinterés de sus padres al enterarse de esta grave noticia dejó mucho en qué pensar, la búsqueda de culpables se vuelve la principal inquietud de los acudientes, culpan a los estudiantes, a los profesores, pero realmente no hay un compromiso de los padres por la educación de sus hijos, nuestra segunda reflexión está encaminada en esta dirección, una escuela de padres resulta también una tarea de las instituciones, fomentar la participación conjunta de la familia en las cuestiones de educación es vital para procesos de formación íntegros para los jóvenes educandos.

A lo mejor sea ilusorio, pero no deja de ser una necesidad, los padres llevan a los niños al colegio o les dan dinero para que vayan, pero ahí no termina su tarea, son infantiles e inexperimentados, el apoyo de una voz adulta y de autoridad hace la diferencia en esas mentes dóciles, pero brillantes.

Por último, las alarmas fueron encendidas por un verdadero problema, porque todo se queda pequeño cuando no hay a quién enseñar, a lo largo del semestre y desde que estamos trabajando con el grado 804 muchos estudiantes desertaron por diferentes motivos, algunos porque sus padres estaban aburridos de las quejas de los maestros, otros porque iban muy mal académicamente y no vale la pena seguir intentando según los padres, unos más por razones desconocidas, pero creemos que no existen causas suficientes para negarle a un niño que vaya al colegio, este es un espacio seguro para ellos, donde no solamente van a aprender contenidos

académicos y a que les pongan una nota, en el aula se forman personas, se forman ideales, se forman aspiraciones, se enseña a respetar a los demás, a trabajar en equipo, a vivir en sociedad, limitamos demasiado el potencial de la educación, formar a nuestros jóvenes es indispensable en un contexto tan complejo y arbitrario como el colombiano, porque la esperanza de un futuro prometedor no está en las manos de los viejos, pues están llenas de amargura y deudas, ni en las nuestras que ya están ocupadas con el desempleo y la burocracia, están en manos de todos esos niños que quieren aprender y no les podemos decir que no.

Referencias

- Ander-Egg, E. (1994). *Interdisciplinariedad en educación*. Buenos Aires: Editorial Magisterio (1999). *El taller: una alternativa de renovación pedagógica*. Buenos Aires: Editorial Magisterio.
- Álvarez Angulo, T. (2013). *Didáctica de la lengua para la formación de maestros*. Barcelona, España: Octaedro.
- Bonilla-Castro, E. y Rodríguez-Sehk, P. (1997). *Más allá de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. Bogotá: Editorial Norma.
- Bianchi Bustos, M. (2005). *Propósitos de la enseñanza de la lengua oral en los planes curriculares*. Espacio de innovación docente.
- Bejarano, M. A. G. (2016). La investigación cualitativa. *INNOVA Research Journal*, 1(2), 1- 9.
- Bruner, J. (1986). *El habla del niño*. Cognición y Desarrollo Humano.
- Bohórquez Alba, M. Y. y Rincón Moreno Y. A. (2018). *La expresión oral: estrategias pedagógicas para su fortalecimiento* [Tesis de Maestría]. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/2345/TGT_995.pdf;jsessionid=8889E9BE44E0768A4E1739B2853ACC6D?sequence=1
- Carbonell, R. (1981). *Todos pueden hablar bien en público*. Madrid, España: Edaf.
- Ursi, M. y Gonzáles, H. (2014). *Manual de teatro para niños y docentes. Instrucciones para matar el aburrimiento*. Novedades Educativas.

Apache Calderón, C. C.

Freire, P. (1991). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. México: Siglo XXI Editores.

Gualy, S. M., Moreno, L. F. y Quintero, M. Del Pilar (2009). *Gustavo Andrade Rivera, transformador del teatro en el Huila en la década del sesenta* [Tesis de Grado]. Universidad Surcolombiana.
<https://repositoriousco.co/bitstream/123456789/199/1/TH%20HLC%200035.pdf>

Gutiérrez, D. (2009). El taller como estrategia didáctica. *Razón y Palabra*, 66.
<https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520908023.pdf>

González, J. (2005). El aprendizaje lúdico a través de nuevas tecnologías: una estrategia de enseñanza a distancia. *Enlace*, 1.

Latorre, A. (2005). *La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*. Madrid: Editorial Grao.

Molina, M.A.F y Ocho, A.P. (2018). *Voz para vos*. Biblioteca digital, Universidad Icesi. Cali, Colombia.

Moris Meza, J. (2018). *El desarrollo de la expresión oral mediante el uso de los ejercicios teatrales* [Tesis]. Universidad de La Costa.
<https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/62>

Núñez, M. (2001). *Comunicación y expresión oral. Hablar, escuchar y leer, en secundaria*. Barcelona, España: Narcea de ediciones.

Peñas García, M. (2021). Un poeta en las aulas: aproximación a una didáctica lorquiana. *Revista De Educación De La Universidad De Granada*, 27, 253-268.

Pérez, M. (2005). Un marco para pensar configuraciones didácticas en el campo del lenguaje en la educación básica. En: *La Didáctica de la Lengua, Estado de la Discusión en Colombia* (pp. 47- 65). Cali: Universidad del Valle.

Bermeo Dumancela, N. I. (2012). *La poesía como herramienta básica para mejorar la expresión oral y escrita* [Proyecto de grado]. Universidad Estatal de Milagro.
<http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1291>

Puentes Paredes, L. F. (2014). El teatro y su incidencia en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de la institución educativa María

- Auxiliadora del municipio de Elías [Tesis]. Universidad Surcolombiana.
<https://journalusco.edu.co/index.php/paca/article/view/2066/3248>
- Ramírez Martínez, J. (2013). La Expresión Oral. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (5), 57-72. <https://doi.org/10.18172/con.505>
- Rodríguez, J. (1997). *La narración oral escénica (NOE): Un género híbrido*. Bogotá, Colombia: Rodríguez.
- Rodríguez, J. D. G. (2019). Tratamiento de la comprensión lectora en escuelas multigrado en el departamento del Huila-Colombia. *Revista Perspectivas Educativas*, 9(9).
- Rodríguez Luna, M. E. (2006). Consideraciones sobre el discurso oral en el aula. *Enunciación*, 11(1), 59-72. <https://doi.org/10.14483/22486798.470>
- Solé, I. (1992). Estrategias de comprensión de lectura. *Cuadernos de pedagogía*, 216, 25-27.
- Solé, I. (2006). *Estrategias de lectura*. Barcelona, España: Graó.
- Teberosky, A. (2011). *Desde la literatura al aprendizaje del lenguaje*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

